

СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМ ПРИ ВНЕДРЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОДХОДОВ И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА**Орманбеков Е.Э.***докторант программы DBA Алматы Менеджмент Университет,
г. Алматы, Казахстан***STRATEGIES FOR OVERCOMING ORGANISATIONAL RESISTANCE TO CHANGE IN THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL TECHNOLOGIES: AN ANALYTICAL REVIEW OF APPROACHES AND INTERNATIONAL EXPERIENCE****Ormanbekov Y.***Doctoral candidate of the DBA program Almaty Management University,
Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

Статья посвящена аналитическому обзору подходов к преодолению организационного сопротивления изменениям при внедрении медицинских технологий в медицинских учреждениях. Рассматриваются теоретические основания сопротивления изменениям, его основные причины в сфере здравоохранения, а также международные подходы к управленческому сопровождению технологических изменений. Особое внимание уделяется вопросам организационной готовности, коммуникации целей изменений, вовлечения сотрудников, обучения, поэтапного внедрения и мониторинга результатов. Также раскрывается значение международного опыта для медицинских учреждений Республики Казахстан в условиях технологического и цифрового развития здравоохранения.

Abstract

The article provides an analytical review of approaches to overcoming organisational resistance to change in the implementation of medical technologies in healthcare institutions. It examines the theoretical foundations of resistance to change, its main causes in healthcare, and international approaches to management support for technological change. Attention is paid to organisational readiness, communication of change objectives, staff involvement, training, phased implementation, and monitoring of results. The article also discusses the relevance of international experience for healthcare institutions in the Republic of Kazakhstan in the context of technological and digital development of healthcare.

Ключевые слова: медицинские технологии, организационное сопротивление, управление изменениями, здравоохранение, медицинские учреждения, организационная готовность, Казахстан.

Keywords: medical technologies, organizational resistance, change management, healthcare, healthcare institutions, organizational readiness, Kazakhstan.

1. Введение

Внедрение медицинских технологий является одним из ключевых направлений развития современного здравоохранения. Новые диагностические, лечебные, цифровые и организационно-технологические решения позволяют повысить качество медицинской помощи, улучшить маршрутизацию пациентов, ускорить принятие клинических решений и повысить эффективность работы медицинских учреждений. Вместе с тем технологическое обновление требует не только приобретения оборудования или запуска цифровых инструментов, но и изменения рабочих процессов, профессиональных практик и управленческих механизмов.

Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на результативность внедрения медицинских технологий, выступает организационное сопротивление изменениям. Оно может проявляться в неготовности персонала, снижении вовлечённости, формальном использовании новых решений, несогласованности действий подразделений, недостаточном понимании целей изменений и опасениях, связанных с ростом нагрузки или изменением зон

ответственности. В медицинских учреждениях сопротивление имеет особую значимость, поскольку изменения затрагивают клиническую безопасность, профессиональную автономию врачей, взаимодействие между специалистами и качество медицинской помощи.

Международная практика показывает, что преодоление сопротивления изменениям требует системного управленческого сопровождения. Значение имеют не только техническая готовность учреждения, но и лидерство руководителей, коммуникация целей внедрения, участие персонала, обучение, адаптация регламентов, поэтапное внедрение и оценка результатов. Поэтому стратегии преодоления сопротивления должны рассматриваться как часть управления изменениями при внедрении медицинских технологий.

Для медицинских учреждений Республики Казахстан данная проблема является актуальной в условиях технологического и цифрового развития здравоохранения. Эффективность внедрения новых медицинских технологий зависит от того, насколько организации готовы управлять измене-

ниями, вовлекать сотрудников, снижать неопределённость и формировать устойчивую практику применения новых решений.

Целью данной статьи является аналитический обзор подходов и международного опыта преодоления организационного сопротивления изменениям при внедрении медицинских технологий, а также определение их возможного значения для медицинских учреждений Республики Казахстан.

2. Организационное сопротивление изменениям в здравоохранении: теоретический обзор

Организационное сопротивление изменениям является одной из устойчивых проблем управления развитием организаций. В классическом понимании изменение связано с нарушением сложившегося равновесия, поскольку новые цели, технологии, правила и способы взаимодействия требуют пересмотра привычных моделей поведения. К. Левин рассматривал организационное изменение через динамику сил, где одни факторы способствуют переходу к новому состоянию, а другие удерживают систему в прежнем положении [6, с. 5-41]. Такой подход позволяет рассматривать сопротивление не только как отрицательную реакцию персонала, но и как проявление существующих организационных ограничений, профессиональных привычек и устойчивых моделей взаимодействия.

В управленческой литературе сопротивление изменениям связывается с недостаточной готовностью сотрудников к новым требованиям, слабой коммуникацией, отсутствием доверия к руководству, неясностью целей изменений и опасениями потери профессиональной автономии. Дж. Коттер подчёркивал, что успешная трансформация требует создания ощущения необходимости изменений, формирования группы лидеров, выработки понятного видения, коммуникации этого видения и закрепления новых подходов в организационной культуре [5]. Следовательно, сопротивление возникает не только из-за нежелания персонала меняться, но и вследствие недостаточно продуманного управления самим процессом изменений.

В медицинских учреждениях сопротивление изменениям имеет особую специфику. Здравоохранение является профессионально сложной и высоко регламентированной сферой, где новые технологии затрагивают клиническую безопасность, ответственность врачей, взаимодействие подразделений, нагрузку на персонал и доверие пациентов. В отличие от многих других организаций, медицинские учреждения не могут внедрять изменения только с позиции административной эффективности. Любое технологическое обновление должно учитывать клинические риски, профессиональные стандарты, этические требования и необходимость сохранения непрерывности медицинской помощи.

Сопротивление персонала в здравоохранении может быть связано не только с консерватизмом или нежеланием осваивать новые инструменты. Часто оно отражает реальные опасения сотрудников: недостаток времени на обучение, рост объёма документации, неясность новых обязанностей, технические сбои, риск ошибки при использовании новой

технологии, отсутствие поддержки со стороны руководства или сомнения в практической пользе внедряемого решения. Поэтому сопротивление следует рассматривать как управленческий сигнал, указывающий на проблемные зоны подготовки и сопровождения изменений.

Важным понятием в анализе сопротивления является готовность к организационным изменениям. А. Арменакис, С. Харрис и К. Моссхолдер связывали готовность к изменениям с убеждениями, установками и намерениями членов организации в отношении необходимости и возможности изменений [1, с. 681-703]. В этом контексте задача руководства состоит не только в снижении сопротивления, но и в формировании уверенности персонала в том, что изменения необходимы, понятны, реалистичны и поддерживаются организацией.

Современный подход также предполагает отказ от упрощённого понимания сопротивления как исключительно отрицательной реакции. С. Пидерит отмечала, что отношение сотрудников к изменениям может быть неоднозначным и включать когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты [7, с. 783-794]. Это означает, что сотрудник может одновременно понимать необходимость изменений, испытывать тревогу по поводу их последствий и формально участвовать во внедрении. Для медицинских организаций такой подход особенно важен, поскольку внешнее согласие персонала не всегда означает реальное принятие новой технологии.

Таким образом, организационное сопротивление изменениям в здравоохранении следует рассматривать как сложное управленческое явление, связанное с профессиональной средой, организационной культурой, уровнем доверия, качеством коммуникации и готовностью персонала к новым требованиям. Его преодоление требует не только административных решений, но и системной работы с мотивацией, обучением, вовлечением сотрудников и адаптацией внутренних процессов медицинского учреждения.

3. Причины сопротивления и международные подходы к его преодолению

Сопротивление изменениям при внедрении медицинских технологий формируется под влиянием индивидуальных, коммуникационных и организационных факторов. К индивидуальным причинам относятся страх ошибки, недостаток цифровых и профессиональных компетенций, опасение роста нагрузки, неуверенность в собственной способности освоить новую технологию и сомнения в её практической полезности. Для медицинского персонала такие опасения особенно значимы, поскольку применение новой технологии связано не только с изменением рабочих операций, но и с ответственностью за безопасность пациента.

Коммуникационные причины сопротивления связаны с качеством взаимодействия внутри медицинского учреждения. Если цели внедрения технологии недостаточно разъяснены, сотрудники могут воспринимать изменения как административное давление. Сопротивление усиливается, когда пер-

сонал не включён в обсуждение изменений, не получает своевременной обратной связи и не понимает, как новая технология повлияет на распределение функций между врачами, средним медицинским персоналом, администраторами и техническими специалистами. В исследованиях по изменениям в клинической практике подчёркивается, что сопротивление может быть результатом сочетания индивидуальных, межличностных и организационных факторов [2].

Организационные причины сопротивления проявляются в слабой готовности учреждения к внедрению технологии. К ним относятся недостаточная инфраструктура, отсутствие понятных регламентов, технические сбои, нехватка времени на обучение, несогласованность действий подразделений и слабая поддержка со стороны руководства. В медицинских учреждениях эти факторы могут приводить к тому, что новая технология формально внедряется, но фактически используется ограниченно либо воспринимается персоналом как дополнительная нагрузка.

Международные подходы к преодолению сопротивления основаны на понимании внедрения медицинской технологии как процесса организационной адаптации. В модели NASSS, раскрывающей факторы непринятия, отказа от использования, масштабирования, распространения и устойчивости медицинских технологий (Nonadoption, Abandonment, Scale-up, Spread, and Sustainability), Т. Гринхал и соавторы подчёркивают значение нескольких взаимосвязанных элементов: клинической проблемы, характеристик технологии, ценности для пользователей, готовности персонала, организационного контекста, внешней среды и способности системы адаптироваться во времени [4].

[4]. Такой подход позволяет заранее определить возможные источники сопротивления и подготовить управленческие меры до начала масштабного внедрения.

Другой значимый подход представлен в Консолидированной рамке исследований внедрения (Consolidated Framework for Implementation Research, CFIR). В данной модели внимание уделяется характеристикам внедряемого решения, внутренней среде организации, внешнему контексту, особенностям участников изменений и самому процессу внедрения [3]. Для медицинских учреждений это означает необходимость оценивать не только качество технологии, но и готовность подразделений, уровень коммуникации, лидерство, ресурсы и участие сотрудников.

Практические стратегии преодоления сопротивления включают несколько направлений. Первое направление связано с коммуникацией целей изменений. Персонал должен понимать, зачем внедряется технология, какую проблему она решает и какие результаты ожидаются для пациентов, сотрудников и организации. Второе направление связано с обучением и сопровождением. Новая технология должна вводиться вместе с практическими инструкциями, тренингами, консультационной поддержкой и возможностью задавать вопросы в ходе применения.

Третье направление связано с вовлечением персонала. Сопротивление снижается, когда врачи, медицинские сёстры и другие сотрудники участвуют в обсуждении внедрения, тестировании технологии и корректировке рабочих процессов. Участие персонала позволяет выявить практические ограничения, которые не всегда видны на уровне управленческого решения, но существенно влияют на повседневное использование технологии.

Четвёртое направление связано с поэтапным внедрением. Пилотное применение технологии в ограниченном подразделении или процессе позволяет оценить её удобство, выявить технические и организационные проблемы, уточнить регламенты и снизить уровень неопределённости. После этого технология может быть масштабирована с учётом полученного опыта.

Пятое направление связано с мониторингом результатов. Эффективность внедрения должна оцениваться не только по факту запуска технологии, но и по таким параметрам, как принятие персоналом, соответствие рабочим процессам, удобство применения, устойчивость использования и влияние на качество медицинской помощи. В исследованиях внедрения отдельно выделяются такие результаты, как приемлемость, принятие, уместность, осуществимость, качество выполнения, стоимость внедрения, распространение и устойчивость [8].

Таким образом, причины сопротивления медицинским технологиям связаны не только с личным отношением сотрудников, но и с качеством организационной подготовки. Международный опыт показывает, что сопротивление может быть снижено через раннюю диагностику рисков, понятную коммуникацию, обучение, вовлечение персонала, адаптацию процессов, поэтапное внедрение и регулярную оценку результатов. Такой подход позволяет перейти от формального внедрения медицинской технологии к её устойчивому использованию в клинической и организационной практике медицинского учреждения.

4. Значение международного опыта для медицинских учреждений Республики Казахстан

Для медицинских учреждений Республики Казахстан международный опыт преодоления организационного сопротивления изменениям имеет практическое значение, поскольку система здравоохранения находится в процессе технологического и цифрового развития. В Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан на 2022-2029 годы обозначены задачи повышения качества медицинской помощи, развития интегрированной модели оказания услуг, цифровизации, укрепления кадрового потенциала и совершенствования управления отраслью [9]. Данные направления создают основу для внедрения новых медицинских технологий, однако их результативность зависит от готовности медицинских организаций управлять изменениями.

Главный вывод из международного опыта состоит в том, что сопротивление персонала не следует рассматривать только как препятствие. В медицинских учреждениях оно может указывать на

недостаточную подготовку процессов, слабую коммуникацию, нехватку обучения, неясность распределения ответственности или несоответствие технологии реальным условиям работы. Поэтому для казахстанских медицинских организаций важно заранее выявлять возможные источники сопротивления и использовать их как основание для корректировки управленческих решений.

Применение международных подходов предполагает, что внедрение медицинских технологий должно начинаться с оценки организационной готовности учреждения. Такая оценка может включать анализ инфраструктуры, кадровых компетенций, цифровых навыков, внутренних регламентов, готовности руководителей подразделений и отношения персонала к предстоящим изменениям, что особенно важно для медицинских организаций, где новые технологии затрагивают не только технические операции, но и клиническую ответственность, маршрутизацию пациентов и взаимодействие между подразделениями.

Особое значение имеет коммуникация целей изменений и вовлечение персонала. Руководству медицинского учреждения необходимо объяснять, какую проблему решает новая технология, какие результаты ожидаются и какая поддержка будет предоставлена сотрудникам. Врачи, медицинские сестры, административные работники и технические специалисты должны восприниматься не только как исполнители изменений, но и как участники их подготовки. Такой подход позволяет снизить неопределённость и повысить практическую применимость внедряемых решений.

Международный опыт также показывает важность поэтапного внедрения. Для казахстанских медицинских учреждений целесообразно применять пилотный подход, при котором новая технология сначала тестируется в ограниченном процессе или подразделении, что позволяет выявить технические, кадровые и организационные ограничения, уточнить регламенты, обучить персонал и только после этого переходить к более широкому применению.

Таким образом, международный опыт может быть использован в Казахстане как основа для формирования более зрелого подхода к управлению изменениями в медицинских учреждениях. Его значение состоит не в прямом копировании зарубежных моделей, а в применении принципов, которые позволяют снижать сопротивление персонала, повышать готовность организаций и обеспечивать устойчивое использование медицинских технологий в клинической и управленческой практике.

5. Заключение

Организационное сопротивление изменениям является значимым фактором, влияющим на результативность внедрения медицинских технологий в медицинских учреждениях. Оно связано не только с личным отношением сотрудников к новым решениям, но и с качеством управленческой подготовки, уровнем коммуникации, наличием обучения, понятностью распределения ответственности и соответствием технологии реальным условиям клинической практики.

Проведённый аналитический обзор показывает, что преодоление сопротивления требует системного подхода. Наиболее значимыми направлениями являются предварительная оценка организационной готовности, разъяснение целей изменений, вовлечение персонала, обучение сотрудников, поэтапное внедрение технологий, адаптация внутренних регламентов и мониторинг результатов. В таком случае сопротивление может рассматриваться не только как препятствие, но и как источник информации о слабых местах внедрения.

Результаты обзора позволяют сделать вывод, что успешное внедрение медицинских технологий зависит от способности медицинского учреждения соединить техническую модернизацию с управлением организационными изменениями. Для Республики Казахстан данный подход имеет особое значение в условиях цифрового и технологического развития здравоохранения. Использование международных принципов может способствовать снижению сопротивления персонала, повышению готовности медицинских организаций и более устойчивому применению новых медицинских технологий.

Таким образом, стратегии преодоления организационного сопротивления должны рассматриваться как обязательный элемент управления изменениями в здравоохранении. Их применение позволяет повысить эффективность внедрения медицинских технологий, укрепить доверие персонала к изменениям и обеспечить интеграцию новых решений в клинические и управленческие процессы медицинских учреждений.

References

1. Armenakis, A. A., Harris, S. G., & Mosholder, K. W. (1993). Creating Readiness for Organizational Change. *Human Relations*, 46(6), 681-703. <https://doi.org/10.1177/001872679304600601> (accessed: 03.06.2026).
2. Cheraghi, R., Ebrahimi, H., Kheibar, N., & Sahebihagh, M. H. (2023). Reasons for resistance to change in nursing: An integrative review. *BMC Nursing*, 22, 310. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01460-0> (accessed: 03.06.2026).
3. Damschroder, L. J., Aron, D. C., Keith, R. E., Kirsh, S. R., Alexander, J. A., & Lowery, J. C. (2009). Fostering Implementation of Health Services Research Findings into Practice: A Consolidated Framework for Advancing Implementation Science. *Implementation Science*, 4, 50. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-50> (accessed: 03.06.2026).
4. Greenhalgh, T., Wherton, J., Papoutsi, C., Lynch, J., Hughes, G., A'Court, C., Hinder, S., Fahy, N., Procter, R., & Shaw, S. (2017). Beyond Adoption: A New Framework for Theorizing and Evaluating Non-adoption, Abandonment, and Challenges to the Scale-Up, Spread, and Sustainability of Health and Care Technologies. *Journal of Medical Internet Research*, 19(11), e367. <https://doi.org/10.2196/jmir.8775> (accessed: 03.06.2026).
5. Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Boston: Harvard Business School Press. Retrieved from

- <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=137> (accessed: 03.06.2026).
6. Lewin, K. (1947). *Frontiers in Group Dynamics: Concept, Method and Reality in Social Science; Social Equilibria and Social Change*. *Human Relations*, 1(1), 5-41. <https://doi.org/10.1177/001872674700100103> (accessed: 03.06.2026).
7. Piderit, S. K. (2000). Rethinking Resistance and Recognizing Ambivalence: A Multidimensional View of Attitudes Toward an Organizational Change. *Academy of Management Review*, 25(4), 783-794. <https://doi.org/10.5465/amr.2000.3707722> (accessed: 03.06.2026).
8. Proctor, E., Silmere, H., Raghavan, R., Hovmand, P., Aarons, G., Bunger, A., Griffey, R., & Hensley, M. (2011). Outcomes for Implementation Research: Conceptual Distinctions, Measurement Challenges, and Research Agenda. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 38, 65-76. <https://doi.org/10.1007/s10488-010-0319-7> (accessed: 03.06.2026).
9. Правительство Республики Казахстан. (2022). Об утверждении Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан на 2022-2029 годы: Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № 945 [Электронный ресурс]. Retrieved from <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000945> (accessed: 03.06.2026).